

PRÁTICAS DE CURADORIA DIGITAL NA BIBLIOTECA NACIONAL BRASILEIRA:

preservação do patrimônio bibliográfico

DIGITAL CURATION PRACTICES AT THE BRAZILIAN NATIONAL LIBRARY:

preservation of the bibliographic heritage

PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DIGITAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

BRASILEÑA: conservación del patrimonio bibliográfico

MONTEIRO, Caio Gabriel Silva¹

SEREJO, Afonso Santos²

Resumo

O presente artigo visa contribuir com uma análise das práticas de curadoria digital cometidas especificamente pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN) do Brasil, através de seu catálogo *on-line*: a BN digital. Considera-se a relevância da mostra das remessas exatas das obras digitalizadas pela fundação, em vista da crescente evolução do mundo digital e necessidade da preservação do patrimônio documental do país. O objetivo do artigo é valorar dados sobre a quantidade de obras digitalizadas e acrescidas no catálogo da BN Digital, entre os anos de 2019 e 2022. A metodologia utilizada foi de abordagem quantitativa, via busca de dados disponibilizados pelo Governo Federal. A coleta foi feita totalmente de modo *on-line*, e transcrita para a forma de gráficos. A análise dos dados indicou quais tipos de obras foram digitalizadas durante o dito período, e quais as quantidades exatas foram postas a disponibilidade pela plataforma da BN Digital.

Palavras-chave: Biblioteca Nacional. Curadoria digital. Registros bibliográficos. BN Digital.

Abstract

This article aims to contribute to an analysis of the digital curation practices carried out specifically by the Brazilian National Library Foundation (FBN), through its online catalogue: BN digital. The relevance of showing the exact shipments of works digitized by the foundation is considered, in view of the growing evolution of the digital world and the need to preserve the country's documentary heritage. The aim of the article is to assess data on the number of works digitized and added to the BN Digital catalogue between 2019 and 2022. The methodology used was a quantitative approach, using data made available by the Federal Government. The data was collected entirely online and transcribed into graphs. Data analysis showed which types of works were digitized during this period, and the exact quantities made available by the BN Digital platform.

Keywords: National Library. Digital curation. Bibliographic records. BN Digital.

Resumen

Este artículo pretende contribuir al análisis de las prácticas de conservación digital llevadas a cabo específicamente por la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil (FBN), a través de su catálogo en línea: BN digital. Se considera la importancia de mostrar las partidas exactas de obras digitalizadas por la fundación, en vista de la creciente evolución del mundo digital y de la necesidad de preservar el patrimonio documental del país. El objetivo del artículo es evaluar los datos sobre el número de obras digitalizadas e incorporadas al catálogo de la BN Digital entre 2019 y 2022. La metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo, utilizando datos puestos a disposición por el Gobierno Federal. Los datos se recopilaron íntegramente en línea y se transcribieron en gráficos. El análisis de los datos mostró qué tipos de obras fueron digitalizadas durante este período, y las cantidades exactas puestas a disposición por la plataforma BN Digital.

Palabras clave: Biblioteca Nacional. Conservación digital. Registros bibliográficos. BN Digital.

1 Introdução

A curadoria digital pode ser definida como o conector de ações que asseguram a genuinidade de um conjunto de dados, permitindo que seu uso alcance para além de seus produtores. Seu objetivo

¹ Graduando em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0814-6426>. E-mail: caio.monteiro@icsa.ufpa.br.

² Graduando em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5657-5629>. E-mail: afonso.serejo@icsa.ufpa.br.

é construir conhecimentos teóricos e práticos relacionados à curadoria em espaços de informação, estimular o desenvolvimento da consciência crítica e a capacidade de construir novos processos de organização, estruturação, busca de informações e ensino-aprendizagem relacionados à cultura digital. E essa preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação permaneça acessível e resguardando as qualidades de autenticidade suficientes para que o documento possa ser interpretado no futuro, recorrendo a uma plataforma tecnológica diferente da utilizada no momento da sua criação (Ferreira; Saraiva; Rodrigues, 2012).

Uma grande instituição que apoia essa doutrina, é a Biblioteca Nacional brasileira que, hoje, pode ser considerada como a maior instituição nacional que preza pela preservação do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil. Contando com um acervo estimado em mais de dez milhões de itens, é considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como a oitava maior biblioteca nacional do mundo e a maior da América Latina. Com a Lei do Depósito Legal nº 10.994/2004, a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) tem a garantia de receber ao menos um exemplar de tudo o que é publicado no país, e, além de registrar e guardar a produção cultural nacional, bem como a elaboração e divulgação da Bibliografia Brasileira, também atua como Agência Nacional do ISBN (*International Standard Book Number*), atribuindo códigos às editoras e publicações nacionais, e coordenando sua divulgações e comercialização (Enciclopédia Itaú Cultural, 2018).

O Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional (CPBN) sofreu um crescimento tão grande, que sua antiga base acabou por não ser mais capaz de comportá-lo, fazendo necessária a migração para uma nova plataforma especialmente construída na Rede Memória Virtual Brasileira: a chamada BN Digital, que, além de abrigar os registros já existentes à época de sua criação, também proporcionou a expansão do CPBN com recursos auxiliares que facultam até mesmo a inclusão de imagens digitais (Pereira, 2020). Destarte, ao ver de que a BN Digital se tornou parte da instituição no quesito de armazenar as informações de catalogação do acervo, bem como as obras disponíveis para consulta digital, o presente artigo tem por objetivo valorar os dados sobre a quantidade de obras digitalizadas e acrescidas ao catálogo da BN Digital, entre os anos de 2019 e 2022.

1.1 Questão-chave

Que tipos de obras passaram pelo processo de curadoria digital, na BN Digital entre 2019 e 2022? É possível identificar qual foi a quantidade exata registrada no catálogo?

1.2 Metodologia

Para a pesquisa, foi utilizada a abordagem quantitativa. A partir de uma vistoria dos dados oferecidos pela própria FBN, através da página de Dados Abertos no *site* oficial do Governo Federal do Brasil, foram selecionadas, das tabelas de materiais bibliográficos — que contêm informações desde nomes de obras até número de chamada —, listas precisas de tipos de materiais digitalizados e

suas quantidades. Para tal, foi feito um transunto desses dados para gráficos, descrevendo-se os números exatos de obras registradas entre 2019 e 2022, e fazendo-se uma análise comparativa de números entre esses quatro anos.

2 Desenvolvimento

2.1 Coleta

Para obter os dados, foi necessário verificar, uma a uma, as tabelas de dados disponibilizadas no *site* do Governo Federal. Os arquivos abrangem inúmeras informações acerca das obras bibliográficas, porém, para fins de análise objetiva referente às remessas contidas no catálogo digital, optou-se por imposição de um limite apenas para os tipos e quantidade de materiais digitalizados, pois os registros dos nomes das obras, volumes, edições etc. não faziam parte do objetivo da pesquisa, ainda que tais dados também tenham grande relevância. Logo, selecionou-se as colunas das tabelas que apresentavam os tipos de obras e as quantidades referentes para cada ano.

2.2 Análise

Ao analisar-se o gráfico 1, pode-se verificar que foram 10 tipos de obras bibliográficas digitalizadas ao acervo digital entre os anos de 2019 e 2022. Para o primeiro ano, os periódicos compuseram as maiores remessas, com 1003 exemplares digitalizados. Pelos três anos seguintes, consecutivamente, o número de manuscritos superou os demais, com 715, 290 e 1006 exemplares para esses anos, respectivamente.

Gráfico 1 – Tipos de obras digitalizadas pela BN Digital entre 2019 e 2022.

Fonte: Autoria própria.

Logo mais, como pôde-se ver no gráfico 2, até 2021, os periódicos somavam o maior número de obras com 1765 exemplares, sendo ultrapassado em 2022 pelos manuscritos, que acabaram por ser

a maior taxa de obras bibliográficas compondo o catálogo ao fim dos quatro anos, com um total de 2509 exemplares registrados. Os periódicos somaram 1785 exemplares, e os livros, 1426 exemplares. É importante deixar claro que, para esses números, optou-se por contar os títulos e exemplares repetidos, pois o objetivo foi apresentar não a quantidade de títulos, mas de obras por tipos.

Gráfico 2 – Média acumulativa das maiores remessas digitalizadas pela BN Digital entre 2019 e 2022.

Fonte: Autoria própria.

3 Desdobramentos

É de suma importância estudar esses dados, especialmente tendo em vista a iniciativa e cuidado que a Fundação Biblioteca Nacional teve de levá-los e disponibilizá-los ao público através do Governo Federal. A FBN preserva o patrimônio bibliográfico do país, e seu catálogo digital permitirá também a preservação de seu acervo para anos ainda longínquos. Certamente que, na era informacional, com grande volume de dados sendo gerado a todo instante e em grande velocidade, o trabalho da FBN na digitalização de documentos históricos e culturais trazem novos desafios na digitalização do acervo. A viabilização desses dados que são propostos nas esferas de manipulação, armazenamento e processamento desses documentos, principalmente nas áreas de base de dados, mineração de dados e recuperação da informação, rotula que a FBN busca garantir que os dados permaneçam autênticos, confiáveis e usáveis, ou seja, mantenham sua integridade. Considerando que as futuras gerações certamente farão uso desse patrimônio, vale evidenciar que, para além de dados quantitativos, é preciso fazer uma análise e divulgação dos dados qualitativos, isto é, dos títulos e obras disponíveis no acervo, quais podem ser consultadas diretamente pela rede e quais ainda precisam ser digitalizadas, dentre outros. É, indubitavelmente, um trabalho árduo, que levará anos para ser completado, visto a gama informacional que deve ser levantada e repassada de maneira

precisa e sem perdas, ao público. Todavia, pode vir a chegar o dia em que todo o acervo possível de ser digitalizado estará disponível na BN Digital para acesso por toda a população.

Referências

BIBLIOTECA Nacional (BN). Atualizado em 09 out. 2018. **Enciclopédia Itaú Cultural**. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/instituicao109697/biblioteca-nacional-bn#>. Acesso em: 14 nov. 2023.

BRASIL. Governo Federal. Dados Abertos. **FBN: Acervo digitalizado e incorporado à BNDigital (periódicos)**. Atualizado em: 13 fev. 2023. [Brasília]: Governo Federal. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/fbn-acervo-digitalizado-e-incorporado-bndigital-peridicos>. Acesso em: 13 nov. 2023.

BRASIL. Governo Federal. Dados Abertos. **FBN: Acervo digitalizado e incorporado à BNDigital (obras em geral)**. Atualizado em: 13 fev. 2023. [Brasília]: Governo Federal. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/fbn-acervo-digitalizado-e-incorporado-bndigital-peridicos>. Acesso em: 13 nov. 2023.

FERREIRA, Miguel; SARAIVA, Ricardo; RODRIGUES, Eloy. **Estado da arte em preservação digital**. Braga: Universidade do Minho, 2012. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/17049>. Acesso em: 27 nov. 2023.

PEREIRA, Silvia Fernandes. O catálogo do patrimônio bibliográfico nacional (CPBN). **Memória e Informação**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 2, p. 223-239, 30 dez. 2020. Disponível em: <https://memoriaeinformacao.casarui Barbosa.gov.br/index.php/fcrb/article/view/140>. Acesso em: 14 nov. 2023.